

BIG DATA TUSHUNCHASI VA ASOSIY FUNKSIYALARI, UNING HUQUQIY TAHLIL IMKONIYATLARI

Abdushukurova Sohiba

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti Xalqaro Huquq va Qiyosiy

Huquqshunoslik fakulteti 1-kurs B potok 1-gruh

talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17600527>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2025 yil
Ma'qullandi: 11-noyabr 2025 yil
Nashr qilindi: 13-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

Big Data texnologiyalari, bulutli texnologiyalar, infratuzilmalar, yuridik xizmatlar, avtomatik tahlil, huquqiy risklar, Legal Tech, data-analitiklar, yosh kadrlar.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Big Data atamasini, uning asosiy va zarur xususiyatlarini hamda, huquqiy tahlildagi afzalliklari, xavf va cheklovlari tahlil qilinadi va yoritilib beriladi. Big Data atamasi hozirgi kunda zamon talabi hisoblanadi. Bundan bir necha yillar oldin ham ushbu atama qo'llanilgan bo'lsada, hozirgi kunda bu tushuncha texnologik rivojlanishning asosiy oqimi hisoblanadi. Big Data texnologiyalarining rivojlanishi o'z o'rnida huquq sohasidagi rivojlanishlar va o'zgarishlarni talab qilmoqda. Aynan huquq tizimida esa Big Dataning ahamiyati kun sayin ortib, foydalanuvchilardan yangi ko'nikmalarni talab qilmoqda. Buning asosiy sababi qonunchilik, sud amaliyoti va huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyati ko'p hollarda katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishga tayanadi. Bu maqolada tahlillash va jahondagi boshqa rivojlangan davlatlar tajribasi bilan O'zbekiston tajribasini solishtirish metodlaridan foydalanildi.

Kirish:

Raqamli texnologiyalar rivojlanishi bilan insoniyat rivojlanishining yangilangan davri-katta hajmdagi ma'lumotlar asri boshlandi. "Big Data" atamasining ma'nosi "katta ma'lumotlar" bo'lib, 2008-yilda ushbu atamani "Nature" jurnalining muharrirlaridan biri - Klifford Linch birinchi marta fanda ishlatgan. Klifford Linch "Big Data" haqida shunday ta'rif beradiki, ya'ni, u dunyoda axborot hajmlarining tez suratlarda o'sishi faqatgina yangi vositalar va yanada rivojlangan texnologiyalar ularni o'zlashtirishga yordam beradi. Linch sutkasiga 150 Gb hajmdabo'lgan har qanday ko'rinishdagi ma'lumotlar "katta ma'lumotlar"ga tegishli deb hisoblaydi. Raqamli texnologiyalar olamida "Katta ma'lumotlar" tushunchasi nisbatan yangi, ammo, uning kelib chiqishi 1960-1970-yillarga to'g'ri keladi, ya'ni, birinchi ma'lumotlar markazlari va relyasion ma'lumotlar bazalarini ishlab chiqish boshlangan davrga to'g'ri keladi.¹"Big Data" (katta ma'lumotlar) fan, texnologiya va boshqaruv sohalarida o'z o'rniga ega bo'lib

¹ Xabar.uz

<https://ict.xabar.uz>

Big Data texnologiyasi va undagi ma'lumotlarni tahlil etish usullari

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ict.xabar.uz/uz/startup/big-data-texnologiyasi-va-undagi-malumotlarni-tahlil-etish&ved=2ahUKEwilzsDOz-WQAxVQ2SoKHXNrKekQFnoECB0QAQ&sqi=2&usq=AOvVaw1vA7-Wbq09X4fPM5vyyiq1K>

kelmoqda. Big Data- bu hajmi katta, xilma-xil, oddiy ma'lumotlar bazasidan farqli ravishda, ko'proq imkoniyatlarni o'z ichiga oladigan ma'lumotlar majmui.

Usullar:

Ushbu maqolada taqqoslash va tahlillash usullaridan foydalanildi. Ya'ni "Big Data" bazasining xalqaro miqyosda va O'zbekistonda foydalanish usullari va natijalari taqqoslanadi.

Big Data asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Hajm – ma'lumotlarning ulkan hajmda bo'lishi;
- Aniqlik- ma'lumotlarning aniqliligi va ishonchliligi ;
- Qiymat- ma'lumotlardan olinadigan foyda;
- Tezlik- real vaqt rejimida yoki juda yuqori tezlikda ishlash;
- Xilma xillik-ma'lumotlarning turiligi (matn, audio, video, rasm).

Big Data bilan ishlash bosqichlari

Ma'lumotlarning katta hajmini tahlil qilish bir necha bosqichlarda amalga oshiriladi.

1. Ma'lumotlarni tozalash – ma'lumotlarning dastlabki to'plamidagi xatolarni qidirish va tuzatish, masalan, qo'lda kiritilgan xatolarni qisqa muddatli nosozliklar tufayli o'lchash moslamalarining noto'g'riligini to'g'irlash;
2. Bashorat qiluvchilar avlodi(xususiyat muhandisligi) – analitik modellarni qurish uchun o'zgaruvchilar, masalan, ma'lumot, potensial qarz oluvchining jinsi va yoshi;
3. Maqsad o'zgaruvchini bashorat qilish uchun analitik modelni (modelni tanlash) qurish va o'rgatish. Shunday qilib, maqsad o'zgaruvchisining predikatorlarga bog'liqligi haqidagi farazlar qanday tekshiriladi. Masalan, o'rta ma'lumotli va 3 oydan ka mish tajribasiga ega bo'lgan qarz oluvchi uchun qarzni to'lash muddati necha kun².

Ko'pchilik Big Data ni shunchaki ko'p ma'lumotlar deb o'ylaydi, bu qisman to'g'ri. Big Data haqiqatdan ham katta ma'lumotlarning tahlili hisoblanadi. Har kuni hayratlanarli hajmdagi ma'lumotlar yaratiladi va kompyuter olimlari uni tahlil qilishning tobora kuchli usullarini ishlab chiqmoqdalar. Tadqiqotchilar endi, tushunarsiz darajadagi katta hajmdagi ma'lumotlarga murakkab algoritmlarni qo'llashi mumkin³.

Natijalar:

Big Dataning asosiy imkoniyatlari orasida ma'lumotlarni tezroq tahlil qilish, real vaqtda bashorat qilish va xavflarni oldindan aniqlash mavjud. Katta hajmdagi ma'lumotlar asosida huquqiy xavflarni baholash jarayonida katta afzalliklar taqdim etadi.

Big Data yordamida risklarni bashorat qilish- tahlil jarayonlari, ma'lumotlarni yig'ish, tasniflash va tahlil qilishdan iborat. Xavfli vaziyatlarni aniqlash uchun tahliliy modellarni

² BuxDu-Buxoro davlat universiteti

<https://uniwork.buxdu.uz>

PDF

BIG DATA VA MA'LUMOTLAR TAHLILI

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13223_2_4333E69282C2CC282D354F6AD8EC2C31CA42BCFA.pdf&ved=2ahUKEwjwou_h1eWQAxXzUIUIHeCYMQsQFnoECHMQAQ&usg=AOvVaw2BLrnAyfuny9e8ed6EXvwS

³ <https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page>

ishlab chiqish muhimdir. Bunda, har hil parametrlar va ko'rsatkichlar asosida ilmiy asoslangan bashoratlar qilish umkoniyatlarini kengaytiradi.⁴

1. **Sud amaliyotini tahlil qilish**-Big Data yordamida minglab sud ishlarini, qarorlarni, da'volarni va ularning natijalarini **avtomatik tahlil qilish** mumkin. Natijada sudyalari, advokatlar va yuristlar qaror qabul qilishda statistik asosga ega bo'ladilar.
2. **Qonunchilikni takomillashtirish**-Big Data qonunlarning **amalda qanday ishlayotganini** tahlil qilishda foydalidir. Turli sohalarda qo'llanilgan qonunlar, ularning iqtisodiy va ijtimoiy ta'siri haqidagi ma'lumotlarni yig'ib, qonunlarni **isloh qilish va yangilash** uchun asos bo'ladi.
3. **Yuridik xizmatlarda samaradorlikni oshirish**-Big Data yuridik firmalarga mijozlar haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilishda, hujjatlarni tez topish va solishtirishda, huquqiy risklarni baholashda yaqindan yordam beradi.
4. **Sud qarorlarining shaffofligini oshirish**-Big Data asosida barcha sud qarorlarini ochiq vazalarda saqlash, ularni **tahlil qilish va solishtirish** orqali sud tizimining shaffofligini oshirish mumkin. Bu korrupsiyani kamaytiradi va fuqarolarning **sud tizimiga ishonchini** kuchaytiradi.
5. **Huquqiy risklarni boshqarish**
Kompaniyalar Big Data yordamida:
 - Shartnomaviy majburiyatlarni;
 - Qonunbuzarlik xavfini,
 - Moliyaviy va soliq risklarni oldindan baholay oladi.
6. **Legal Tech va sun'iy intellekt integratsiyasi**
Big Data - bu **Legat Tech**(yuridik texnologiyalari) rivojlanishining asosiy manbasi. Chatbotlar, virtual yuridik maslahatchilar va avtomatik shartnoma generatorlari Big Data asosida ishlaydi. Ular yuridik xizmatlarni **arzonroq va ommaga qulayroq** qiladi.⁵
Huquqiy ma'lumotlarni tahlil qilish usuli orqali yuqoridagi Big Dataning asosiy vazifalarini ko'rib chiqdik.

Qonuniy Big Data nima?

Huquqiy katta ma'lumotlar huquq sohasida katta ma'lumotlar to'plamini tahlil qilish va qayta ishlash texnologiyalaridan foydalanishni anglatadi. Bu ma'lumotlar sud hujjatlari, qonuniy nashrlar, shartnomalar va foydalanuvchilarning onlayn xatti-harakatlari kabi turli manbalardan olinishi mumkin. Sun'iy intellekt va qonuniy ma'lumotlarni qidirish vositalaridan foydalangan holda, mutaxassislar tendentsiyalarni aniqlashlari, prognozli adolat bilan sud jarayoni natijalarini bashorat qilishlari va qaror qabul qilishni optimallashtirishlari mumkin.

Katta ma'lumotlarning yuridik sektorda amaliy qo'llanilishi

Avtomatlashtirilgan tekshiruv

Tegishli tekshiruvning bir qismi sifatida Big Data tranzaksiya xavfini baholash uchun katta hajmdagi hujjatlarni tezkor tahlil qilishga yordam beradi. Shunday qilib, jarayon avtomatlashtirilgan tekshirishga bag'ishlangan sahifada ko'rsatilganidek, avtomatlashtirish orqali yanada samaraliroq bo'ladi.

Yuridik xizmatlar takomillashtirildi

⁴ S Usmonova, J Eshonqulov - Modern Science and Research, 2024 - inlibrary.uz

⁵ Susskind, R. (2019). Online Courts and the future of justice. Oxford University Press.

Big Data, shuningdek, mijozlar tajribasini shaxsiylashtirish va to'plangan ma'lumotlar tahlili asosida berilgan maslahatlarni moslashtirish orqali taqdim etilayotgan yuridik xizmatlar sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Sud qarorlarini bashoratli tahlil qilish

Oldingi qarorlarni tahlil qilib, Big Data, shuningdek, Huquqiy loyihalarni boshqarish xizmatining asosiy elementi bo'lgan kelajakdagi qonuniy natijalarni bashorat qilishni taklif qiladi .

Katta ma'lumotlarning yuridik sektor uchun afzalliklari

Samaradorlikni oshirish

Huquqiy ma'lumotlarni boshqarish optimallashtirildi, bu har bir holatga sarflanadigan vaqtni qisqartiradi va amaliyotchilarning samaradorligini oshiradi.

Yaxshilangan qaror qabul qilish

Katta ma'lumotlar aniq ma'lumotlarga asoslangan tushunchalarni taqdim etadi, huquqiy tahlillarning aniqligini va qarorlarning dolzarbligini oshiradi.

Xarajatlarni kamaytirish

Big Data yordamida jarayonlarni soddalashtirish va avtomatlashtirish advokatlik firmalari va ularning mijozlari xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirishga olib kelishi mumkin.

Huquqiy Big Data chegaralari va axloqiy muammolari

Maxfiylik siyosati

Maxfiylik masalasi, ayniqsa, shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishga qat'iy cheklovlar qo'ygan RGPD me'yoriy-huquqiy bazasi bilan juda muhimdir.

Ma'lumotlar xavfsizligi

Ma'lumotlarning chiqib ketish xavfi qayta ishlangan ma'lumotlar hajmi bilan ortadi. Huquqiy kiberxavfsizlik shu sababli bu sohadagi o'yinchilar uchun asosiy muammoga aylanib bormoqda.

Katta ma'lumotlar va qonunchilikdagi texnologik innovatsiyalar

Huquqiy bulut

Yuridik ma'lumotlarni huquqiy bulutda xavfsiz saqlash ushbu ma'lumotlarga moslashuvchan, kengaytiriladigan kirish imkonini beradi⁶.

⁶ <https://www.legalprod.com/en/big-data-legal/>

O'zbekistonda Big Dataning rivojlanishi- O'zbekistonda so'ngi yillarda axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi asosida:

Davlat xizmatlari elektron shaklga o'tkazilmoqda;

Raqamli iqtisodiyotning huquqiy bazasi yaratilmoqda;

Data-markazlar va bulutli texnologiyalar infratuzilmasi shakillantirilmoqda;

Yosh mutaxassislarni tayyorlash uchun oliy o'quv yurtlarida "Big Data analytics", "Sun'iy intellekt" yo'nalishlari ochilmoqda.⁷

Shuningdek, Toshkent, Samarqand va Buxoro shaharlarida yirik IT-parklar faoliyati kengayib bormoqda. Biroq, texnologiyani keng ko'lamda joriy etish uchun malakali kadrlar yetishmasligi, infratuzilmaning to'liq shakllanmaganligi hamon muammoligicha qolmoqda.

Bugungi kunda "Big Data" texnologiyalar bozorida AQSHning Amazon.com, Inc., IBM, Microsoft, Oracle, Dell Technologies, Cisco Systems va SAS instituti, Germaniyaning SAP SE va Software AG, Yaponiyaning Fujitsu Limited va CMIC Co., Ltd. va Buyuk Britaniyaning Deloitte Touche Tohmatsu Limited kompaniyalari yetakchilik qilmoqda.

2021-yilda mamlakatlarning global yirik ma'lumotlari va biznes tahlili bozorida ulushi: AQSH-51%, Yaponiya-5,7%, Xitoy-5,5%, Buyuk Britaniya-5,1%, Germaniya-4,4%; boshqalar-28,3%⁸.

Muhokama

Big Data tushunchasi ancha zamonaviy, huquqiy tahlil imkoniyatlari ancha yuqori va samarali bo'lishiga qaramay, bu sohada jahonning ilg'or va rivojlangan davlatlaridan farqli o'laroq O'zbekistonda hali qilinmagan ishlar, tuzatilishi kerak bo'lgan jabhalar qator topiladi. Masalan, texnik infratuzilmalar cheklangan- yuqori samarali serverlar va bulutli texnologiyalar yetarli emas. Bu sohada kadrlar salohiyati hali ancha kam, data-analitik va ilmiy tadqiqotchilar soni kam. Hamda asosiy muammo- qonunchilik masalasidir. Ya'ni Big Dataning faoliyatini tartibga soladigan aniq qonun hujjatlari mavjud emas, shaxsga doir ma'lumotlarni himoyalashga doir ham aniq qonun loyihalari yetishmaydi. **Taklif sifatida** quyidagilarni aytib o'tish mumkin:

- **Infrotuzilmalarni rivojlantirish**-zamonaviy data-markazlar, bulutli zamonaviy platformalar joriy etish;
- **Yosh kadrlarni tayyorlashni kuchaytirish**- Universitetlarda Big Data, sun'iy intellekt bo'yicha maxsus kurslar joriy etish va shu sohada magistratura dasturlarini yaratish va ko'paytirish;
- **Qonunchilik hujjatlarini takomillashtirish** va keng qamrovli, sohaga aloqador qonun loyihalari ishlab chiqish- xalqaro standartlarga mos tushadigan zamonaviy loyihalarni hayotga tadbiq etish;
- **Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish**- Big Data texnologiyalaridan keng qamrovda foydalanayotgan davlatlarning tajribasi o'zlashtirish, ular bilan bu sohada yaqindan hamkorlik dasturlarini yo'lga qo'yish.

Xulosa

Big Data texnologiyalari O'zbekistonning nafaqat iqtisodiyotini balki yana qator shu kabi sohalarini rivojlantirishda o'z hissasini qo'sha oladigan zamonaviy tezkor tizimlardan biridir. U orqali huquq tizimi, sog'liqni saqlash, ta'lim, davlat boshqaruvi va boshqa qator shu kabi dolzarb sohalarni tartibga solish, yanada takomillashtirib, mamlakatimizni yangi rivojlangan va yangilangan davrga chiqarish mumkin. Bu bosqichga ko'tarilish uchun yuqorida takidlab o'tgan sohadagi qator muammolarni atroflicha va tizimli tahlil qilish va iloj iboricha bartaraf etish lozim. Shu bilan birga kadrlar, infratuzilma va qonunchilik sohasidagi muammolarni boqichma-bosqich hal etish O'zbekiston rivoji uchun yaxshi o'zgarish va

⁷ "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi.

⁸ Manba: Xabar.uz <https://share.google/507h0byInUIElfzlc>

rivojlanish yo'lida qadamlarni boshlash talab etiladi. Shu muammolarni hal etish kelgusida O'zbekistonni Big Data texnologiyalaridan foydalanishi mintaqadagi yetakchi davlatlardan biriga aylantirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi;
2. Susskind, R. (2019). Online Courts and the future of justice. Oxford University Press;
3. Xabar.uz <https://ict.xabar.uz> Big Data texnologiyasi va undagi ma'lumotlarni tahlil etish usullari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://ict.xabar.uz/uz/startap/big-data-texnologiyasi-va-undagi-malumotlarni-tahlil-etish&ved=2ahUKEwilzsDOz-WQAxVQ2SoKHXNrKekQFnoECB0QAQ&sqi=2&usg=AOvVaw1vA7-Wbq09X4fPM5vyyiq1K>
4. <https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page>
5. BuxDu-Buxoro davlat universiteti <https://uniwork.buxdu.uz> PDFBIG DATA VA MA'LUMOTLAR TAHLILI https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://uniwork.buxdu.uz/resurs/13223_2_4333E69282C2CC282D354F6AD8EC2C31CA42BCFA.pdf&ved=2ahUKEwjwou_h1eWQAxXzUUIHeCYMQsQFnoECHMQAQ&usg=AOvVaw2BLrnAyfuny9e8ed6EXvwS
6. <https://www.legalprod.com/en/big-data-legal/>
7. S Usmonova, J Eshonqulov - Modern Science and Research, 2024 - inlibrary.uz

INNOVATIVE
ACADEMY